

O'QUVCHILARNI KASBGA YO'NALTIRISH ISHLARI

Ermatova Gulchexra Jumaboyevna

Fargona viloyati Quvasoy shaxar 4-umumiy

o'rta ta'lim maktabi psixologi

Kasbga yo'naltirishga yoshlarning kasbni erkin va mustakil tanlashning ilmiy-amaliy tizimi sifatida karash lozim. U xar bir shaxsning xam individual xususiyatlarini, xam xalk xujaligi manfaatlari nukta nazaridan mexnat resurslarini tulakonli ta'minlash, bozor iktisodiyoti munosabatlari zaruratini xisobga olish kerak.

Umumiy urta ta'lim maktablarni o'quvchilarning mexnat ta'lim darslarida olgan bilimlari, shakllangan ko'nikma va malakalari ularda mexnat kilishga umumiy tayyorgarlikni, xalq xujaligining aniq bir soxasida qullanishi vazifa qilib quyish lozim. Bundan tashkari, boshka fan uktuvchilari xam urganilayotgan mavzu dasturlarini uzgartirmasdan, ya'ni mantikiy ketma-ketligiga ta'sir kilmasdan, ushbu fan xususiyatlarini xisobga olgan xolda ukuvchilarni mexnat jarayonlari, mexnat turlari kurinishlari va texnologiyasi bilan tanishtirib borishlari bozor iktisodiyoti tamoyillarini, respublikamizning iktisodiy potensialni ochib berishlari lozim.

Umumta'lim maktablari, kasb-xunar kollejlari va akademik lisey ukuvchilari bilan kasb tanlashga yullash buyicha ishlar olib borish jarayonida ularni zamonaviy ishlab chikarish poletexnik asoslari, fan-texnika tarakkiiyoti davrida sanoat va kishlok xujaligining rivojlanish istikbollari, ishchi va xizmatchilarning mexnat faoliyati mazmunidagi tegishli uzgarishlar bilan tanishtirish xamda ana shu masalalarni ishlab chikarish muxitidagi korxonalar misolida aniklashtirib berish lozim. Kasb tanlashga yullash fani barcha oliy ukuv yurtlari talabalarini pedogogik faoliyatiga tayyorlash jarayonida ularga metodik-pedogogik bilimlarini, mexnat kunikma va malakalarini, mexnat madaniyati va kasb doir maxoratini oshirish, umumiy urta va maxsus pogonadagi ukuv yurtlarida metodik jixatdan tugri va ijodiy yondoshib tashkil kilish xamda utkazish imkonini beradi. Xunarmandchilikning kadimiy davrlarda eng kup tarkalgan turi temirchilik, zargarlik, misgarlik va

tunikasozlik bulgan. Xozirgacha keng tarkalgan kadimiy kasblardan biri yogoch buyumlari yasash xunarmandchiligidir. XX asr boshlarida tikuv mashinalarini paydo bulishi bilan yangi xunarmandchilik kasbi-mashinasozlik yuzaga keldi. Uzbeklarning eng keng tarkalgan uy kasblaridan biri duppi-duzlikdir

Bulardan tashkari, xunarmandlar teridan xar xil buyumlar yasaganlar, poyafzalchilar uz maxsulotlarini shaxar va kishloklarda yurib axoliga sotganlar. Nonvoylar, kandolatchilar va kassoblik xam xurmatli kasblardan biri bulib ularning dukonlari xar kadamda uchragan. Katta tuy-ma'arakalar utkazish odati maxsus oshpazlik kasbini yuzaga keltirgan. Sharkning buyuk mutafakkirlari, allomalari deyarli barcha davrlarida uz asarlarida, she'r va gazallarida, adabiy meroslarida xalol mexnatni, kasb-xunar egallashni mukaddasligini va zarurligini ta'kidlab, uluglab utganlar. Ulug bobokolonimiz A.Navoiy uz gazallarida yoshlarni ilm-xunar egallashga chakiradi.

Ilm kasbini kildi to joni bor,

Xunar urgandi onga ki imkoni bor.

X asrda yashab ijod etgan, ulug bobokolonimiz Abunosir Al-Farobiy xam kishilarni xalol mexnat kilishga va kasb-xunar egallashga chakiradi. Farobiyning fikricha, inson-“ojiz banda”, “xech narsaga kodir bulmagan mavjudot”emas, balki u eng oliy kamolot bulib, “akl-idrok ziyosiga ega, uzi uchun zarar bulgan xamma narsani yaratishga kodir borlikdir”. Farobiy mexnat va kasb-xunar kunikmalarini va axlokiy fazilatlarni xosil kilish lozimligini ta'kidlab: “Agar kasb-xunar fazilati tugma bulganda, podsholar xam uzlari istab va xarakat kilib emas, balki podshoxlik ularga fakat tabiiy ravishda muyassar bulgan, tabiyat talab kilgan tabiiy bir majburiyat bulib kolar edi.

Kasb-xunar fazilati tugma bulmas ekan, xalklar va shaxar axllarida, axlok-odob, rasm-rusm, kasb-xunar, odat va irodani xosil kilishi uchun insondagi zur kuch va kudrat talab kilinadi. Bu ikki yul bilan: ya'ni ta'lim va tarbiya yuli bilan xosil kilinadi. Ta'lim degan suz xalklar va shaxarlar urtasida nazariy fazilat va amaliy kasb-xunar fazilatlarini birlashtirish degan suzdir” degan edi. Kasb-xunar egallashni axamiyati tugrisida komusiy olim Abu Ali Ibn Sino (980-1037) ning asarlarida

kuramiz. Uning fikricha bolaga yoshligidan biror kasb-xunarni urgatish lozim. Bola kasb-xunarni ma'lum darajada uzlashtirib bulgandan sung uz kasb-xunaridan xayotda foydalanish, ya'ni xalol mexnat bilan mustakil xayot kechirishga urgatish kerak. "Yoshlarga ilm bera borib, ularga xunar urgatmok muxim ma'suliyatli ishdir. Xunar urganish birla yoshlar xar kanday nojuya xatti-xarakatlardan xoli buladilar", deb ta'kidladi. Xunarli bulishga chorlangan nasixatlari xozirgi kunda xam muxim kimmatga ega: Oltin olmaginu urgangin xunar, Xunarning oldida xasdir oltin zar. Shark, Markaziy Osiyolik mutafakkirlar xamda uzbek ma'rifatparvar shoirlari xam kasb-xunar egallashni axamiyati tugrisida uz asarlarida kimmatli maslaxatlarni koldirganlar, bu meros xozirgi kunda xam yoshlarni kasb-xunarga yunaltirishda muxim axamiyatga ega. Insoniyat tarixiy tarakkiyotida Sharku-Garbda xam, Amerikada xam yoshlarni kasb-xunar egallashlariga aloxida e'tibor bilan karalgan. Ularni kasb-xunar egallashlariga otalik, ustozlik maslaxatlarini, yul-yuriklarini muntazam berib kelganlar. Rasman kasbga oid maslaxat idoralari asrimizboshlarida paydo bula boshlagan.

Birinchi kasbiy maslaxat byurosi 1908 yil AKSH ning Boston shaxrida tashkil etilgan bulib, bu sana kasbga yunaltirishning boshlanishi deb yuritilib kelmokda. Birok tarixiy ma'lumotlarga asoslanib aytishimiz mumkinki, kasbga yunaltirish ishlari kadimdan shakllanib kelgan. Kasbga yunaltirish ishlari xam insoniyat jamiyat tarakkiyotining extiyojlaridan kelib chikkan va u xam jamiyat kabi uz rivojlanish tarixiga ega. Tabiiyki, kasbga yunaltirish kasblar paydo bulishidan va demak unga extiyoj yuzaga kelishidan ilgari paydo bulishi mumkin emas edi.

Insonning bilim, kunikma va kobilyatlarini tashxis kilish bilan boglik kasbga yaroklilik darajasini baxolash elementlarining paydo bulish tarixi uzok asrlarga borib takaladi. Eramizgacha bulgan III ming yillikdayok kadimgi Vavilonda mirzalar tayyorlovchi maktabda bitiruvchilar sinovdan utkazilib borilgan. Usha davrlar bilim darajasidan kelib chikilganda kasbiy tayyorgarlik kurgan mirza Mesopotamiya sivilizasiyasida markaziy shaxs bulgan: u maydonlarni ulchashni, mulkni bulishni, musika asboblarida mjro uslubini va ashula aytishni bilgan. Sinov davrida uning gazlamalarni, metallarni, usimliklarni turlarini bilishi, shuningdek

barcha turt arifmetik amallarni bajara olish kunikmalari tekshirib kurilgan. Kadimiy Misrda kasbni egallashga da'vogarlar suxbatdan utkazilib, uning tarjimai xoli, bilim saviyasi, tashki kurinishi xamda suxbatni olib borish kobilyatlari aniklangan. Sungra mexnat kilish, eshitish sukut saklash kobilyatlari olov, suv va ulim bilan kurkitish vositasida sinab kurilgan. Rossiyada kasbga yunaltirish ishlari XX asrning dastlabki yillarida amalga oshira boshlandi. Maskvadagi ukuvchilar uyining Pedogogika muzeyida turli tipdagi maktablar ukuvchilarining kasb tanlashiga oid kator izlanishi olib boriladi. Bunda asosiy e'tibor kaysi kasblarning kuprok talabga ega ekanligi, ularni tanlashda ukuvchilarning kandy sabablarga asoslanishini tadjik kilishga karatildi. 1927 yilda Leningradda tashkil etilgan kasbiy maslaxat byurosida amaliy tadjikotlar bilan birgalikda ilmiy tadjikotlar xam olib borilgan. Kasbga yunaltirish ishlarining ilmiy-pedogogik asoslarini ishlab chikishga P.P.Blonskiy, A.S.Makarenko kabi atokli rus olimlari muxim xissa qushganlar. Ular ukuvchilarni kasbga yunaltirish ishlarining psixologik-pedogogik asoslarini yaratish uning keyingi tarakkiyoti uchun sharoit yaratib berdilar. Kasbga yunaltirish ishlari poletexnik ta'lim, mexnat ta'limi va tarbiyasi bilan uzviy aloqadorlikda olib borildi.